

МЕТОДЫ ЦИВИЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 347

<https://doi.org/10.33397/2619-0559-2021-3-3-232-256>

ЦИВИЛИСТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

В.А. Болдырев

Пермский государственный национальный
исследовательский университет

E-mail: vabold@mail.ru

Введение: *сравнение диссертаций по гражданскому праву с диссертациями по другим юридическим специальностям, особенно уголовно-правового цикла, неизбежно приводит к мысли об отсутствии в российской правовой науке фундаментальных цивилистических трудов, которые бы базировались на статистическом анализе эмпирического материала. Диссертанты зачастую подтверждают или опровергают тем или иным случаем или их набором свою идею, имеющую действительную или мнимую научную ценность. Нередко изучение широкой группы кейсов становится фундаментом для глубоких научных выводов, изменения первоначальных воззрений диссертанта или предложения новых гипотез, однако и в этих случаях наблюдения авторов не носят характер статистических. Само утверждение о недостаточном использовании в гражданско-правовой науке статистических методов требует не просто провозглашения с указанием на его очевидность, а прямых доказательств данного обстоятельства. Цель: подтвердить или опровергнуть тезис о редком использовании статистических методов в гражданско-правовых исследованиях, установить причины редкого использования (в случае подтверждения тезиса).*

Методы: используются формально-логические методы, статистические методы, сравнительный метод. **Результаты:** тезис о редком использовании статистических методов в гражданско-правовых исследованиях подтвержден. Предложен индекс объективной обусловленности использования статистических методов в правовых исследованиях. Индекс показывает, что роль условно-субъективного компонента, т.е. сложившихся традиций ведения научных исследований по различным специальностям, имеет значение, но не является решающей для характеристики методологических основ ведения научно-исследовательской работы. Избрание конкретным исследователем статистических методов ведения научной работы детерминировано двумя основными количественными параметрами ведения исследовательской работы всем научным сообществом по соответствующей специальности: 1) шириной сектора анализируемой правовой действительности, в том числе объемом законодательства, регулирующего общественные отношения; 2) количеством работающих в соответствующей сфере исследователей.

Ключевые слова: гражданское право; правовая статистика; статистические методы; научная специальность; научно-техническая информация; рубрикатор; закон больших чисел.

THE CIVIL LAW STATISTICS

V.A. Boldyrev

Perm State University

E-mail: vabold@mail.ru

Introduction: comparison of dissertations in civil law with dissertations in other legal specialties, especially the criminal law cycle, inevitably leads to the idea that there are no fundamental civil law works in Russian legal science, which would be based on a statistical analysis of empirical material. Dissertation candidates often confirm or deny by one or another case or a set of them their idea, which has real or imaginary scientific value. Often, the study of a wide group of cases becomes the foundation for deep scientific conclusions, changes in the initial views of the dissertation candidate or the proposal of new hypotheses, however, in these cases, the authors' observations are not statistical. The very statement about the insufficient use of statistical methods in civil law science requires not just a declaration with an indication of its obviousness, but direct evidence of this circumstance. **Purpose:** to confirm or refute the thesis about the rare use of statistical methods in civil law research, to establish the reasons for the rare use (if the thesis is confirmed). **Methods:** formal logical methods, statistical

methods, comparative method are used. Results: the thesis about the rare use of statistical methods in civil law research is confirmed. The index of the objective conditionality of the use of statistical methods in legal research is proposed. The index shows that the role of the conditionally subjective component, that is, the established traditions of conducting scientific research in various specialties, is important, but not decisive for characterizing the methodological foundations of conducting scientific research. The choice by a particular researcher of statistical methods of conducting scientific work is determined by two main quantitative parameters of conducting research work by the entire scientific community in the relevant specialty: (a) the breadth of the sector of the analyzed legal reality, including the volume of legislation regulating public relations; (b) the number of researchers working in the relevant field.

Keywords: *civil law; legal statistics; statistical methods; scientific specialty; scientific and technical information; rubricator; the law of large numbers.*

Постановка проблемы (введение)

Сравнение диссертаций по гражданскому праву с диссертациями по другим юридическим специальностям, особенно уголовно-правового цикла, неизбежно приводит к мысли об отсутствии в российской правовой науке фундаментальных цивилистических трудов, которые бы базировались на статистическом анализе эмпирического материала.

В какой бы последовательности мы не располагали слова «статистика» и «юриспруденция» в словосочетаниях, вопрос о применении статистических методов для целей анализа явлений из области права стоит очень остро.

Д.А. Савченко считает, что **правовая статистика** «помогает определить характер и масштаб юридических задач, но сама по себе не дает ответа на вопрос о путях их решения» [7, с. 212], а **статистическая юриспруденция** «характеризуется использованием статистических методов для решения юридических задач, таких, например, как квалификация правонарушений, а также установление их причин и разработка мер предупреждения» [7, с. 212]. На наш, взгляд, такое разделение является надуманным, а словосочетание «статистическая юриспруденция» через логическую цепочку с использованием категорий «статистическая погрешность» и «статистическая закономерность» неизбежно выводит на нелепую мысль о существовании «среднестатистической юриспруденции».

Думается, что закономерности развития русского языка не способствуют использованию категории «статистическая юриспруден-

ция», но, конечно, не отменяют необходимости исследования явлений из области права, в том числе юридических текстов (нормативных, правоприменительных и доктринальных) с использованием статистических методов. Основываясь на данных соображениях, мы говорим о цивилистической (гражданско-правовой) статистике, а не статистической цивилистике.

Сбор и анализ эмпирического материала — обязательный этап большинства исследований, итогом которых является кандидатская или докторская диссертация. В то же время число диссертаций по юриспруденции, где исследование статистических закономерностей образует стержень работы, трудно назвать значительным. Количество диссертаций, написанных юристами в постсоветский период и содержащих слово «статистика» в названии, можно пересчитать по пальцам одной руки [1; 5; 8; 10].

Наблюдение за практикой применения норм гражданского права сегодня чаще всего осуществляется с довольно слабого, малопродуктивного ракурса. Диссертанты зачастую подтверждают или опровергают тем или иным случаем или их набором, когда они отражены в судебном акте, свою идею, имеющую действительную или мнимую научную ценность. Нередко изучение широкой группы кейсов становится фундаментом для глубоких научных выводов, изменения первоначальных воззрений диссертанта или предложения новых гипотез, однако и в этих случаях наблюдения авторов не носят характер статистических. По сути, исследователем не столько выявляются объективные закономерности правоприменения, сколько формулируется свое субъективное мнение о них, а затем транслируется окружающим как истина без серьезной проверки.

«Правовая статистика играет существенную роль в информационном обеспечении законотворчества, способствует выявлению направлений корректировки правоприменительной деятельности. Не менее важна совершенная система правовой статистики и как источник данных для социальных прогнозов, в том числе в сфере правового регулирования», — отмечал Е.А. Павлодский в своей докторской диссертации «Проблемы теории и методологии гражданско-правовой статистики и ее значение для совершенствования законодательства» [5, с. 1]. Он же отмечал, что «правовая статистика наименее развитая область статистической науки» [там же, с. 1–2]. Состояние гражданско-правовой статистики полностью соответствует данному утверждению в настоящее время, т.е. по истечении трех десятков лет от момента его формулировки.

Попробуем определить причины сложившегося положения дел, хорошо наблюдаемого даже в работах, посвященных методологиче-

ским вопросам правоуправления [6]. Разговор о путях выхода из ситуации сложен и требует правильной постановки самой проблемы.

Само утверждение о недостаточном использовании в гражданско-правовой науке общенаучных [4, с. 261], а отнюдь не специальных (отраслевых) статистических методов — методов описания и изучения массовых явлений, допускающих количественное (численное) выражение, — требует не просто провозглашения с указанием на его очевидность, а прямых доказательств данного обстоятельства.

Желательно, чтобы доказательства могли быть перепроверены любым специалистом без проведения глубокого погружения в ход работы. Наиболее подходящим для этой цели механизмом мы посчитали использование частоты упоминания слова «статистика» в исследованиях, относящихся к различным отраслям правовой науки.

Поиск и анализ информации

Допущение 1. В настоящем исследовании принято допущение, согласно которому использование в опубликованной работе, в частности в названии, аннотации или ключевых словах, термина «статистика» свидетельствует об использовании при ее подготовке статистических методов.

Субъективный фактор при таком подходе оказывал минимальное влияние на ход и результат работы. Сбор информации осуществлялся с использованием поисковой системы и базы данных Научной электронной библиотеки «eLIBRARY.RU»¹, именуемой профессиональным сообществом также «НЭБ».

Безусловно, данные по результатам поиска в НЭБ с течением времени будут меняться при сохранении поисковых значений неизменными. Это объясняется пополнением библиотеки, т.е. увеличением объема исследуемых данных. Однако сколько-либо существенного расхождения в соотношении выявленных абсолютных показателей быть не может. Соответственно, достоверность представленных данных может быть проверена любым исследователем.

Поиск необходимой информации осуществлялся нами с указанием в поисковых полях следующей информации (знаком «+» отмечен выделенный при поиске параметр, знаком «-» отмечен существующий, но не выделенный при поиске параметр):

1. **«Что искать»:** «статистика»;
2. **«Где искать»:** + в названии публикации, + в аннотации; + в ключевых словах; - в списках цитируемой литературы; - в названии организаций авторов; - в полном тексте публикации;

¹ <https://elibrary.ru/querybox.asp?scope=newquery>

3. **«Тип публикации»:** + статьи в журналах; + диссертации; + книги; + отчеты; + материалы конференций; + патенты; + депонированные рукописи;

4. **«Параметры»:** + искать с учетом морфологии; – искать похожий текст; – искать в публикациях, имеющих полный текст на eLibrary.Ru; – искать в публикациях, доступных для Вас; – искать в результатах предыдущего запроса.

Поиск в НЭБ осуществлялся 21 июля 2020 г. в источниках, поступивших в НЭБ за все годы, и вне зависимости от года осуществления публикации.

В поле «Тематика» последовательно отражались поисковые значения, соответствующие Государственному рубрикатору научно-технической информации (Государственный рубрикатр НТИ или ГРНТИ): Общие вопросы (код 10.01.00); Теория государства и права (10.07.00); История государства и права (10.09.00); История политических и правовых учений (10.11.00); Конституционное (государственное) право (10.15.00); Муниципальное право (10.16.00); Административное право (10.17.00); Информационное право (10.19.00); Финансовое право (10.21.00); Предпринимательское право (10.23.00); Гражданское право (10.27.00); Гражданско-процессуальное право (гражданский процесс) (10.31.00); Арбитражно-процессуальное право (арбитражный процесс) (10.33.00); Патентное право. Право промышленной собственности (10.35.00); Авторское право и смежные права (10.41.00); Наследственное право (10.45.00); Семейное право (10.47.00); Аграрное право (10.51.00); Правовые проблемы охраны окружающей среды. Экологическое право (10.53.00); Земельное право (10.55.00); Лесное право (10.57.00); Водное право (10.59.00); Воздухоохранное право (10.60.00); Законодательство о недрах (10.61.00); Законодательство о животном мире (10.62.00); Трудовое право (10.63.00); Право социального обеспечения (10.67.00); Правоохранительные органы (10.71.00); Уголовное право (10.77.00); Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) (10.79.00); Криминология (10.81.00); Уголовно-исполнительное право. Пенитенциария (10.83.00); Криминалистика (10.85.00); Судебная статистика (10.86.00); Международное право (10.87.00); Международное частное право (10.89.00); Государство и право отдельных стран (10.91.00).

В ходе исследования также были получены данные о количестве упоминаний слова «статистика» в рубрике более высокого порядка – с кодом «10.00.00» и названием «Государство и право. Юридические науки». Общее количество публикаций, содержащих слово «статистика», при выборе названного поискового значения составило 11 248.

Если суммировать количество публикаций, содержащих все то же слово «статистика», в рубриках более низкого порядка (перечислен-

ных ранее), количество упоминаний оказывается выше в 1,46 раза и составляет 16 462. Такое рассогласование информации объясняется следующим.

Пункт 4 ГОСТ Р 7.0.49-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Государственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения»¹ содержит абзац 3 следующего содержания: «Государственный рубрикатор НТИ представляет собой иерархическую классификационную систему знаний с универсальным тематическим охватом».

Вместе с тем п. 3.4 предисловия к Государственному рубрикатору НТИ² установлено: «В Рубрикаторе использовано сочетание иерархии с фасетным принципом. Последний проявляется в наличии совокупности рубрик, повторяющейся в разных классах в виде группы «Общие вопросы», а также в применении типовых классификационных делений в разных разделах Рубрикатора».

Как согласовать приведенное положение ГОСТ Р 7.0.49-2007 о иерархическом характере знания, отраженного в ГРНТИ, с положением самого рубрикатора, где сказано, что в ГРНТИ применяется наряду с иерархическим методом также и фасетный метод?

Прежде чем отвечать на данный вопрос, вспомним, что такое иерархический и фасетный методы.

Требования к классификатору, построенному на *иерархическом методе* классификации, сводятся к следующим правилам: 1) классификационные группировки, расположенные на одной ступени классификатора, не должны пересекаться, т.е. не должны включать в себя аналогичных понятий; 2) на каждой ступени классификатора для разделения вышестоящей группировки должен использоваться только один признак; 3) сумма подмножества всегда должна давать делимое множество объектов; 4) не должно оставаться объектов, не вошедших в состав классификационной группировки [3].

К классификатору, построенному на *фасетном методе* классификации, предъявляются следующие требования: 1) должен соблюдаться принцип непересекаемости фасета, т.е. состав признаков одного фасета не должен повторяться в других фасетах этого же класса; 2) в состав классификатора должны быть включены только такие фасеты и признаки, которые необходимы для решения конкретных задач [3].

¹ Приказ Ростехрегулирования от 12 марта 2007 г. № 29-ст «Об утверждении национального стандарта» // СПС «КонсультантПлюс».

² <https://www.tspu.edu.ru/tspu/files/file/grnti.pdf>

Если оставить из приведенных правил те, которые относятся к нашему случаю, придем к выводу, что классификатор, построенный с использованием фасетного метода, отличается от классификатора, построенного с использованием иерархического метода, так же как типология (в которой используется несколько признаков для выделения типов) отличается от собственно классификации (для которой характерно использование единого критерия деления явлений).

Понятно, что совмещение иерархического и фасетного методов неизбежно приводит к дублированию некоторых систематизируемых источников информации. Результатом дублирования является расхождение между количеством упоминаний слова «статистика» в интересующей нас рубрике более высокого порядка (10.00.00 – Государство и право. Юридические науки) и упоминаний этого слова в совокупности названных рубрик более низкого порядка.

Таким образом, утверждение, согласно которому ГРНТИ представляет собой иерархическую классификационную систему знаний, справедливо, так как при построении данного классификатора использовался иерархический метод. Поскольку одновременно использовался и фасетный метод, произошло «задвоение» некоторой информации.

Полные результаты анализа исследуемой области по всем названным тематическим рубрикам могли бы оказаться полезными для правоведов, однако объем статьи не позволяет предложить его читателю.

Учитывая собственный опыт, связанный с работой в составе диссертационных советов, мы приняли решение продемонстрировать различия использования статистических методов в источниках, относящихся к трем научным специальностям, по которым присуждаются ученые степени, а именно **12.00.03** – *Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право*; **12.00.08** – *Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право*; **12.00.09** – *Уголовный процесс*.

Принимая во внимание, что в рамках обозначенных научных специальностей рассматриваются научные проблемы, публикации о которых размещены в различных тематических рубриках НЭБ, приводим информацию об использованном в проведенном исследовании соответствии тематических рубрик по ГРНТИ – специальностям по официальной номенклатуре научных специальностей¹.

Научная специальность с шифром 12.00.03 – *Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное*

¹ Приказ Минобрнауки России от 23 октября 2017 г. № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени» // СПС «КонсультантПлюс».

право – охватывает рубрики ГРНТИ: «Предпринимательское право» (код 10.23.00); «Гражданское право» (код 10.27.00); «Патентное право. Право промышленной собственности» (код 10.35.00); «Авторское право и смежные права» (код 10.41.00); «Наследственное право» (код 10.45.00); «Семейное право» (код 10.47.00); «Международное частное право» (код 10.89.00).

Научная специальность с шифром 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право – охватывает рубрики ГРНТИ: «Уголовное право» (код 10.77.00); «Криминология» (код 10.81.00); «Уголовно-исполнительное право. Пенитенциария» (код 10.83.00).

Научная специальность с шифром 12.00.09 – Уголовный процесс – соответствует рубрике ГРНТИ «Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)» (код 10.79.00).

Соответствие рубрик ГРНТИ кодам научных специальностей устанавливалось на основании знаний автора о системе отечественного права. В результате были получены данные о частоте упоминания слова «статистика» в научных текстах, соответствующих названным специальностям.

Таблица 1.

Упоминание слова «статистика» в работах, размещенных в НЭБ

Научная специальность	Общее число работ в НЭБ	Число работ в НЭБ с релевантным словом «статистика»	Доля работ с релевантным словом «статистика»
<i>12.00.03</i> – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право	427030	1552	0,003634405
<i>12.00.08</i> – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право	505980	5048	0,009976679
<i>12.00.09</i> – Уголовный процесс	166394	923	0,005547075

Заметим, что доля работ, содержащих слово «статистика», по специальности *12.00.08* – уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право, составляющая 0,009976679 и могущая быть округленной до 1%, является самой высокой не только в числе названных трех сравниваемых специальностей, но и по всем юридическим специальностям.

Подчеркнем, это не означает, что только в одной из 100 работ, написанных в рамках уголовно-правового цикла, используются статистические методы. Речь идет о том, что научные работы по этой специальности маркированы словом «статистика» (в названии публикации, аннотации или ключевых словах) в одном случае из 100. Сам по себе данный показатель ни о чем не говорит — он приобретает ценность при сравнении данных об использовании слова «статистика» при маркировании работ, содержащихся в НЭБ, по другим специальностям.

Сравнение частоты использования данного слова позволяет сделать вывод о том, насколько реже используются статистические методы при ведении исследований в рамках других научных специальностей

Наблюдение первое. При ведении научных исследований по специальности 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право — статистические методы используются чаще всего. В сравнении с научными исследованиями по специальности 12.00.08 — Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право — статистические методы используются при ведении научных исследований: а) по специальности 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право — в 2,74 раза реже; б) по специальности 12.00.09 — Уголовный процесс — в 1,79 раза реже.

Сами по себе сделанные выводы, по-видимому, имеют определенную ценность для организации научной деятельности. За ними закономерно должно следовать предложение «расширить поле» и «увеличить глубину» статистических исследований правовой действительности по разным научным специальностям. Собственно, данный вывод не является новым для правовой науки. Так, К.С. Евсиков «считает целесообразным расширить использование статистических методов в процессе проведения научных исследований в юридической сфере, в частности *повсеместно* использовать метод сбора и группировки эмпирических данных [курсив наш. — В.Б.]» [2, с. 70].

Необходимо объяснить причины, по которым статистический инструментарий используется часто именно в научных исследованиях по специальности 12.00.08.

Статистическое исследование дает хорошие результаты только в том случае, когда выполняются два важных условия: 1) область исследования поддается адекватному наблюдению с учетом количества и качества регистрируемых событий; 2) количество исследователей

достаточно для точного учета событий и формирования обоснованных выводов.

Область наблюдения для наук уголовно-правового цикла значительно меньше, чем для наук гражданского цикла. Принимать данный тезис на веру опасно, потому попытаемся доказать его доступными нам средствами.

Допущение 2. Примем допущение, согласно которому область статистического наблюдения для конкретной научной юридической специальности напрямую связана с количеством правовых норм, регулирующие соответствующие общественные отношения. Чем больше правовых норм регулируют общественные отношения, тем больше соответствующая сфера общественного бытия, а значит, и больше сфера наблюдения, которую следует обозреть ученому, работающему над проблемами, характерными для специальности.

Практически невозможно сколько-либо точно подсчитать количество правовых норм, приходящихся на ту или иную отрасль права. Это объясняется рядом причин, главной из которых является разное понимание того: а) где начинается и заканчивается одна отрасль права и начинается другая; б) как подсчитывать правила поведения, т.е. нормы, — по числу параграфов, статей, пунктов в нормативных правовых актах.

Для целей нашего исследования достаточно приблизительного установления соотношения количества норм различных отраслей права, которое можно подсчитать путем установления отношения количества знаков (с пробелами) в основных (кодифицированных) — нормативных правовых актах.

Данные о количестве знаков (с пробелами) получены с использованием текстового редактора *Microsoft Word* после сохранения в формате *RTF* текстов кодифицированных законов в актуальной на 17 июля 2020 г. редакции, найденных в справочной правовой системе «КонсультантПлюс».

Научной специальности 12.00.03 — Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право — соответствуют кодифицированные нормативные правовые акты: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ¹ (720 434 знаков), Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ² (594 991 знаков), Гражданский кодекс Российской Федерации (часть

¹ СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

² СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ¹ (149 803 знаков), Гражданский кодекс Российской Федерации² (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (540 804 знаков), Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ³ (183 691знаков).

Научной специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право – соответствуют кодифицированные нормативные правовые акты: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ⁴ (844 425 знаков), Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ⁵ (341 464 знаков).

Научной специальности 12.00.09 – Уголовный процесс – соответствует кодифицированный нормативный правовой акт – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ⁶ (970 339 знаков).

Таблица 2.

Соотношение объемов кодексов, регулирующих общественные отношения, исследуемые в рамках научных специальностей

Научная специальность	Объем кодексов в знаках (с пробелами)	Отношение количества знаков в кодексах по наблюдаемой специальности к количеству знаков в кодексах по специальности 12.00.08
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право	2189723	1,846482259
12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право	1185889	1
12.00.09 – Уголовный процесс	970339	0,818237626

¹ СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552.

² СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496.

³ СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

⁴ СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

⁵ СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198.

⁶ СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921.

Наблюдение второе. Области исследований для научных дисциплин, определяемые по объемам кодексов, регулирующих соответствующие общественные отношения, образуют пропорцию к области научного исследования по специальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право: а) специальность 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право – 1,84; б) специальность 12.00.09 – Уголовный процесс – 0,81.

Наиболее точный вывод о соотношении ученых, активно работающих по определенным научным специальностям, можно сделать на основании данных о количестве допущенных к защите диссертаций.

Количество объявлений о защите диссертаций по специальностям было установлено при помощи официального сервиса¹ Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования РФ, размещенных в период с 1 января 2018 г. по 21 июля 2020 г.

Таблица 3.

Количество объявлений о защите диссертаций по научным специальностям, сделанных после 1 января 2018 г. (на 21 июля 2020 г.)

Научная специальность	Количество объявлений о защите диссертаций	Отношение количества объявлений по наблюдаемой специальности к числу объявлений по специальности 12.00.08
<i>12.00.03</i> – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право	177	0,790178571
<i>12.00.08</i> – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право	224	1
<i>12.00.09</i> – Уголовный процесс	132	0,589285714

Наблюдение третье. Число активных исследователей по любой из юридических специальностей ниже числа исследователей по спе-

¹ https://vak.minobrnauki.gov.ru/adverts_list

циальности 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право и образует отношение для: а) специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право – 0,79; б) специальности 12.00.09 – Уголовный процесс – 0,58.

Имея приведенные показатели, продемонстрируем, как выравнивается общая картина использования статистического метода учеными, работающими в рамках различных научных специальностей, в зависимости от размера области исследования и числа активных исследователей.

Хорошую картину для сравнения можно получить на основе показателя (индекса), который мы предлагаем именовать **индексом объективной обусловленности использования статистических методов в правовых исследованиях** и обозначать латинской буквой «*O*» (от англ. *objective conditionality* – объективная обусловленность), выводимого по следующей формуле:

$$O = S * C / A,$$

где *S* (от англ. *statistics* – статистика) – доля работ в НЭБ по наблюдаемой научной специальности, содержащих слово «статистика»;

C (от англ. *code* – кодекс) – отношение объема кодексов, регулирующих общественные отношения, исследуемые в рамках наблюдаемой научной специальности, к объему кодексов по дисциплине 12.00.08;

A (от англ. *author* – автор) – отношение количества объявлений о защите диссертаций по наблюдаемой специальности к числу объявлений о защите диссертации по специальности 12.00.08.

По поводу приведенной формулы стоит дать комментарий.

Во-первых, чем больше область исследования, тем меньше вероятность, что диссертант будет вынужден использовать статистические методы. Соответственно, большой объем наблюдения, особенно в условиях динамично меняющегося законодательства, будет приводить к тому, что за рамки догматического и откровенно комментаторского типа исследования большая часть авторов просто не смогут (не успеют) выйти.

Выработанные «правила приличия» к объему диссертационного исследования (для кандидатской диссертации – около 200 листов, для докторской диссертации – около 400 листов) ориентируют любого автора на соответствующий объем. Редкий специалист, стремящийся к получению ученой степени, будет предпринимать усилия, существенно выходящие за рамки усилий, необходимых в среднем.

Если область исследования значительно уже, осуществлять статистическое наблюдение за ней гораздо проще. Более того, такое наблюдение в ряде случаев становится абсолютно необходимым, чтобы выйти на заданный объем научного труда без откровенных компиляции или плагиата.

В рамках наук уголовно-правового цикла поле исследования значительно меньше, отсюда следуют приводящие цивилистов в недоумение темы кандидатских диссертаций по уголовному праву, связанные с применением мер уголовно-правовой ответственности в отдельных федеральных округах и даже регионах, несмотря на то, что уголовное законодательство находится в компетенции федеральной власти. Как видится, это не что иное, как прием искусственного расширения границ исследований с целью подготовки диссертаций по надуманным или малозначительным темам.

Во-вторых, чем больше количество исследователей, занимающихся той или иной проблематикой, тем выше вероятность, что они рано или поздно начнут пристально вглядываться в различные количественные и качественные характеристики явлений, которые могут быть подвергнутыми статистическому анализу. Большое количество исследователей в области уголовного права дает возможность использовать статистические методы гораздо чаще, поскольку число «вглядывающихся» в закономерности оказывается несоизмеримо большим. Однако у ситуации есть и иная, отрицательная сторона.

Насколько опасно существование большого правоохранительного аппарата, стремящегося оправдать свое существование выявлением несуществующих или открыто провоцируемых нарушений, настолько вредно вовлечение в научную деятельность «лишних» исследователей. Усилия субъекта, обладающего формально подтвержденными научными компетенциями, неизбежно будут на что-то направлены, в том числе на конструирование и предложение к принятию новых уголовно-правовых норм. Современная практика широкого использования государством мер уголовно-правового принуждения имеет в своей основе ряд факторов, одним из которых, на наш взгляд, является существование излишнего числа исследователей закономерностей данной области, увлеченно делающих законотворческие предложения и предложения о совершенствовании правоприменительной практики, не способствующие в действительности обеспечению развития общества.

Вместе с тем для целого ряда специальностей, имеющих широчайшее поле для исследований, количество соискателей непростительно мало, особенно по специальности **12.00.06** (Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право), по ко-

торой мы обнаружили 13 объявлений о защите диссертаций за три года исследуемого периода (2018–2020). Важность данной специальности и одновременная недооценка норм соответствующих законов государством и предпринимательским сообществом подтверждается недавней экологической катастрофой, связанной с разливом мазута г. Норильске.

Похожая картина наблюдается со специальностью **12.00.13** (Информационное право), по которой обнаружено девять объявлений о защите. На фоне признания государством важности *IT*-сектора для экономики такой подход вряд ли допустимо считать обоснованным, даже учитывая, что часть вопросов информационного права может объективно рассматриваться в рамках традиционных, более фундаментальных дисциплин, в частности гражданского права.

Таблица 4.

Индексы объективной обусловленности применения статистических методов по научным специальностям

<p>Научная специальность</p>	<p>Доля работ со словом «статисти- ка» (S)</p>	<p>Отношение кол-ва зна- ков в кодек- сах по науч- ной спец-ти к числу зна- ков в кодек- сах по спец- ти 12.00.08 (C)</p>	<p>Отношение количества объявлений по наблюда- емой спец- ти к числу объявлений по спец-ти 12.00.08 (A)</p>	<p>Индекс объ- ективн. об- усл-ти при- мен. стат. методов (O)</p>
<p><i>12.00.03</i> – Гра- жданское право; предпр. право; семейное право; международное частное право</p>	<p>0,003634405</p>	<p>1,846482259</p>	<p>0,790178571</p>	<p>0,008492845</p>
<p><i>12.00.08</i> – Уго- ловное право и криминология; уголовно-исполни- тельное право</p>	<p>0,009976679</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0,009976679</p>
<p><i>12.00.09</i> – Уголов- ный процесс</p>	<p>0,005547075</p>	<p>0,818237626</p>	<p>0,589285714</p>	<p>0,007702249</p>

Таблица 5.

Соотношение индексов объективной обусловленности использования статистических методов в правовых исследованиях

Научная специальность	Показатель объективной обусловленности применения статистических методов	Отношение наблюдаемого индекса объективной обусловленности к индексу объективной обусловленности по специальности 12.00.08
12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право	0,008492845	0,851269793
12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право	0,009976679	1
12.00.09 – Уголовный процесс	0,007702249	0,772025372

Наблюдение четвертое. Анализ данных об использовании слова «статистика» в работах, размещенных в НЭБ, с принятием в учет трех наиболее популярных отраслевых научных специальностей (с шифрами 12.00.03, 12.00.08, 12.00.09) позволяет утверждать о существовании следующей закономерности: применение статистических методов находится в прямой зависимости от количества исследователей, работающих в исследуемой области правовой действительности, и обратной зависимости от размера области исследования, в том числе объема кодифицированного нормативного материала.

Отношение индексов объективной обусловленности использования статистических методов в правовых исследованиях для научных специальностей 12.00.03 и 12.00.09 (0,85 и 0,77) к этому же индексу по специальности 12.00.08 показывает, что выбор методов научного исследования, в том числе и статистических методов, довольно строго предопределен количественными показателями научной работы: числом исследователей и размером исследуемой области.

Таблица 6.

Рейтинг популярности научных специальностей по объявлениям о защите диссертаций, сделанным позже 1 января 2018 г. (на 21 июля 2020 г.)

№ п/п	Шифр научной специальности	Наименование научной специальности	Количество объявлений о защите диссертаций по специальности
1	12.00.08	Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право	224
2	12.00.03	Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право	177
3	12.00.01	Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве	141
4	12.00.09	Уголовный процесс	132
5	12.00.02	Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право	95
6	12.00.12	Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность	93
7	12.00.14	Административное право; административный процесс	84
8	12.00.10	Международное право; Европейское право	73
9	12.00.11	Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность	43
10	12.00.04	Финансовое право; налоговое право; бюджетное право	41
11	12.00.15	Гражданский процесс; арбитражный процесс	36

№ п/п	Шифр научной специальности	Наименование научной специальности	Количество объявлений о защите диссертаций по специальности
12	12.00.05	Трудовое право; право социального обеспечения	24
13	12.00.06	Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право	13
14	12.00.13	Информационное право	9
15	12.00.07	Корпоративное право; конкурентное право; энергетическое право	2

Выводы

Вывод первый. Расчет предложенного в данной работе индекса объективной обусловленности использования статистических методов в правовых исследованиях показывает, что роль условно-субъективного компонента, т.е. сложившихся традиций ведения научных исследований по различным специальностям, имеет значение, но не является решающей для характеристики методологических основ ведения научно-исследовательской работы. Избрание конкретным исследователем статистических методов ведения научной работы детерминировано двумя основными количественными параметрами ведения исследовательской работы всем научным сообществом по соответствующей специальности: 1) шириной сектора анализируемой правовой действительности, в том числе объемом законодательства, регулирующего общественные отношения; 2) количеством работающих в соответствующей сфере исследователей. Качественная сторона исследуемой области (характер, уровень императивности и степень определенности норм, регулирующих исследуемые общественные отношения) имеет гораздо меньшее значение.

Как отмечалось ранее, лидером со значительным отрывом среди всех формализованных научных направлений является специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, по которой защищено 225 диссертаций, т.е. в 1,25 раза больше диссертаций, чем по цивилистической специальности за исследуемый период 2018–2020 гг. В двойке тех же лидеров-специальностей за 2017 г. отношение близко и составляет 1,2 раза (83 диссертации против 69) [9, с. 51].

Бить тревогу нужно еще и по той причине, что уголовно-правовой цикл специальностей (12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право; 12.00.09 – Уголовный процесс; 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность) представлен совокупностью из 449 диссертаций (224 + 132 + 93). Если посчитать долю этих работ в общем объеме исследований за три анализируемых года (1187 диссертаций), то она составит 37,82% (449/1187).

Однако и эта цифра отражает драматичность сюжета недостаточно. Из общего числа работ стоит вычесть работы, относящиеся к специальности 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве (141 диссертация), поскольку она является общетеоретической и в ее рамках затрагиваются вопросы частноправового и уголовно-правового регулирования. При таком подходе процент работ уголовно-правового цикла поднимается до 42,92%. Можно ли ожидать, что в обществе, в котором юридическая наука развивается в такой пропорции наиболее активных исследователей, где над проблемами криминального цикла работает 42,92% исследователей, уровень уголовных репрессий будет низким?

Для тех, кто решит проверить ход исследования, поставить его под сомнение, в том числе проанализировав соотношение предложенного показателя объективной обусловленности применения статистических методов по другим научным специальностям, заметим следующее.

Применение статистического метода исследователями на основе предложенного индекса для ряда научных специальностей охарактеризовать не получится. Например, для специальности 12.00.15 – Гражданский процесс; арбитражный процесс – предложенный показатель не будет характеризовать ситуацию сколько-либо точно, поскольку число сделанных объявлений о защите диссертаций недостаточно для формирования адекватного вывода (при 36 объявлениях за три исследованных года). Предложенный показатель будет характеризовать действительность адекватно лишь там, где можно говорить о работе закона больших чисел.

Что касается других научных специальностей, входящих в первую пятерку наиболее популярных (т.е. специальностей 12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве и 12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право), то здесь область исследования невозможно оценить по избранному критерию, поскольку ни для одной из названных специальностей нехарактерны конкретный кодекс или сумма кодифицированных актов, регулирующих соответствующую сферу общественных отношений.

Вывод второй. Дополнительное финансовое стимулирование работ, а также увеличение набора на обучение в аспирантуры и докторантуры по юридическим научным специальностям, не относящимся к уголовно-правовому циклу, и прежде всего по дисциплинам частноправового цикла будут иметь закономерным следствием гуманизацию общества, права и правоприменения.

Речь не идет о посвящении большего внимания непременно частно-правовым специальностям. Мы говорим о необходимости перераспределения потока соискателей ученых степеней, сегодня проходящего по каналу наук уголовно-правового цикла, в пользу иных наук, в том числе административного, финансового, информационного и экологического права.

Если говорить о специальности 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, то здесь число защищаемых диссертаций велико, хотя большая область исследования, на наш взгляд, требует для перехода к широкому применению статистических методов увеличения числа ученых, занимающихся соответствующей проблематикой. Требуется и кардинальное изменение подхода к стандартам подготовки диссертаций со стороны научных школ.

Взвешенным подходом, который способен оказать позитивное влияние на использование статистических методов в цивилистических трудах (т.е. увеличить такое использование), являются выработка со стороны научного сообщества, в том числе его членов, входящих в состав диссертационных советов, скептического отношения к формально-догматическому подходу ведения исследований и прямое стимулирование применения статистических методов. Стоит лишь обсуждать, как это сделать корректно: в рамках неформального установления или закрепления формализованной рекомендации на уровне кафедр университетов, выпускающих работу на защиту, требования об обязательном использовании статистических методов. Делаем важную оговорку: если, конечно, эти методы уместны с учетом формулировки темы.

Изложение научной гипотезы (а последний вывод качественного характера все же является скорее гипотезой) в конце публикуемой работы не следует расценивать как принятие автором морального обязательства по ее проверке.

Перераспределение научно-исследовательской активности от уголовно-правового цикла, куда допущен крен современной отечественной юридической науки, явно выходит за рамки возможностей отдельного автора. Требовать от государства, в котором силовые структуры во многом определяют направление государственной политики (при

этом в основу деятельности силовых структур которых ложится как раз законодательство уголовно-правового цикла), довольно сложно по причинам объективного характера, ввиду инертности общества и функционирующих социальных структур.

Поскольку за сложившимся положением дел стоят интересы довольно значительной по количественному составу и весьма могущественной социальной группы, неизбежен вывод, что явление носит объективный характер, поэтому его изменение — задача очень сложная.

Большая сложность возникнет и с доказыванием справедливости тезиса о высокой эффективности смены приоритетов в научных диссертационных исследованиях, если принятие его за основу даст позитивный результат в виде гуманизации общества, закона и правоприменения.

Проверка такого тезиса возможна лишь на большой дистанции времени. Понять, влияет ли изменение изучаемой специальности позитивно на гуманность общества, права и правоприменения, будет можно в лучшем случае через десятилетие. При этом ни один исследователь в условиях многофакторной зависимости состояния общества не возьмется утверждать, что позитивные изменения стали следствием именно данного решения — относящегося к сфере формальных научных изысканий по различным специальностям.

Многофакторность мира препятствует формированию выводов в сложных саморазвивающихся системах на значительных временных дистанциях. Кроме того, имеются серьезные сложности измерения степени гуманности, а значит, и гуманизации общества и государства.

Тем не менее для нас очевидно: учитывая, что ученые степени, а особенно по юриспруденции, высоко ценятся в среде государственных служащих, стремящихся к карьерному росту, изучение данными, зачастую весьма пассионарными людьми научных идей частного права и иных правовых дисциплин способно оказать самое серьезное влияние на стиль управления в государстве. Приложение минимальных сил для воздействия на общество именно в точке обучения, предшествующего определению границ научного сообщества по формальному критерию — присуждению им ученых степеней, — способно принести на значительной, но обозримой дистанции большой позитивный эффект человечеству.

Библиографический список

1. *Андрюшечкина И.Н.* Организация ведения судебной статистики судов общей юрисдикции: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. 339 с.

2. *Евсиков К.С.* Проблемы использования методов юридической статистики в Российской Федерации // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2014. № 1–2. С. 67–71.

3. Классификатор: материал из Википедии – свободной энциклопедии // <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80>.

4. *Кузнецова О.А.* Методы научного исследования в цивилистических диссертациях // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. Вып. 4 (26). С. 254–270.

5. *Павлодский Е.А.* Проблемы теории и методологии гражданско-правовой статистики и ее значение для совершенствования законодательства: автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 1990. 29 с.

6. *Понкин И.В., Редькина А.И.* Методология научных исследований и прикладной аналитики: учебник. М.: Буки Веди, 2020. 365 с.

7. *Савченко Д.А.* О взаимосвязи юриспруденции и статистики // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2015. № 6-3. С. 211–213.

8. *Савюк Л.К.* Основы теории и методологии правовой статистики: дис. ... докт. юрид. наук. М., 1999. 59 с.

9. *Ушакова А.П.* Сколько диссертаций защищается по юридическим наукам? (Статистическое исследование) // Пролог: журнал о праве. 2017. № 3. С. 49–55.

10. *Шиханов В.Н.* Достоверность уголовной статистики в системе контроля преступности (по материалам Иркутской области): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 33 с.

References

1. *Andriushechkina I.N.* *Organizatsiia vedeniia sudebnoi statistiki sudov obshchei iurisdiktсии: dis. ... kand. iurid. nauk* [Organization of Maintaining Judicial Statistics of Courts of General Jurisdiction: Cand. jurid. sci. diss.]. Moscow, 2007. 339 p. (In Russ.)

2. *Evsikov K.S.* *Problemy ispolzovaniia metodov iuridicheskoi statistiki v Rossiiskoi Federatsii* [Problems of Using Methods of Legal Statistics in the Russian Federation]. *Izvestiia Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i iuridicheskie nauki – Bulletin of Tula State University. Economic and Legal Sciences*. 2014. Issue 1–2. Pp. 67–71. (In Russ.)

3. *Klassifikator: material iz Vikipedii – svobodnoi entsiklopedii* [Classifier: Material from Wikipedia, the Free Encyclopedia]. URL: <https://ru.wikipedia>.

org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80. (In Russ.)

4. *Kuznetsova O.A. Metody nauchnogo issledovaniia v tsivilisticheskikh dissertatsiiakh* [Methods of Scientific Research in Civil Theses]. *Vestnik Permskogo universiteta. Iuridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences*. 2014. Issue 4 (26). Pp. 254–270. (In Russ.)

5. *Pavlodskii E.A. Problemy teorii i metodologii grazhdansko-pravovoi statistiki i ee znachenie dlia sovershenstvovaniia zakonodatel'stva: avtoref. dis. ... dokt. iurid. nauk* [Problems of the Theory and Methodology of Civil Law Statistics and its Importance for Improving Legislation: Synopsis of Dr. jurid. sci. diss.]. Moscow, 1990. 29 p. (In Russ.)

6. *Ponkin I.V., Redkina A.I. Metodologiya nauchnykh issledovaniy i prikladnoi analitiki: uchebnik* [Methodology of Scientific Research and Applied Analytics: Textbook]. Moscow, 2020. 365 p. (In Russ.)

7. *Savchenko D.A. O vzaimosvyaži iurisprudentsii i statistiki* [On the Relationship Between Jurisprudence and Statistics]. *Novaia nauka: Sovremennoe sostoianie i puti razvitiia – New Science: Current State and Development Paths*. 2015. Issue 6–3. Pp. 211–213. (In Russ.)

8. *Saviuk L.K. Osnovy teorii i metodologii pravovoi statistiki: dis. ... dokt. iurid. nauk* [Fundamentals of the Theory and Methodology of Legal Statistics: Dr. jurid. sci. diss.]. Moscow, 1999. 59 p. (In Russ.)

9. *Ushakova A.P. Skol'ko dissertatsii zashchishchaetsia po iuridicheskim naukam? (Statisticheskoe issledovanie)* [How Many Theses are Defended in Legal Sciences? (Statistical Research)]. *Prolog: zhurnal o prave – Prologue: Journal of Law*. 2017. Issue 3. Pp. 49–55. (In Russ.)

10. *Shikhanov V.N. Dostovernost' ugolovnoi statistiki v sisteme kontrolya prestupnosti (po materialam Irkutskoi oblasti): avtoref. dis. ... kand. iurid. nauk* [The Reliability of Criminal Statistics in the Crime Control System (Based on Materials from the Irkutsk Region): Synopsis of Cand. jurid. sci. diss.]. Moscow, 2006. 33 p. (In Russ.)

Информация об авторе:

В.А. Болдырев

Доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры предпринимательского права,
гражданского и арбитражного процесса

Пермский государственный национальный исследовательский
университет

614990, Россия, Пермь, ул. Букирева, 15

ORCID: 0000-0002-1454-6886

ResearcherID: H-1270-2016

Information about the author:**V.A. Boldyrev**

Perm State University

15 Bukireva St., Perm, 614990, Russia

ORCID: 0000-0002-1454-6886**ResearcherID:** H-1270-2016